

PERBANDINGAN PEMBACAAN QR CODE MENGUNAKAN METODE STANDAR DAN METODE *EUCLIDEAN DISTANCE*

A.Y. Erwin Dodu^{*1}, Deny Wiria Nugraha², Thia Wydia Astuti³

Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp (0451) 422611 – 422355 Fax. (0451) 454014
Palu – Sulawesi Tengah 94118

e-mail: ^{*1}ayerwin.dodu@gmail.com, ²deny.wiria.nugraha@gmail.com,
³thiawydia@gmail.com.

Abstrak

Teknologi *Quick Response Code* (QR Code) adalah suatu jenis kode matriks yang dikembangkan oleh Denso Corporation, dengan tujuan menjadi suatu kode penerjemah dengan kecepatan tinggi. Dalam penerapannya QR Code dapat menggunakan metode Standar dan metode *Euclidean Distance* pada proses pembacaannya. Tolak ukur pada pembahasan ini apakah terdapat perbedaan antara metode Standar dan metode *Euclidean Distance* pada teknologi QR Code dengan melihat estimasi waktu dan tingkat keakuratan setelah proses *decode* data dan informasi.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat perbandingan estimasi waktu, metode Standar memiliki waktu proses yang lebih singkat daripada *Euclidean Distance*, dikarenakan metode Standar memakai *Library Zxing*. *Library Zxing* adalah sebuah *library open source* yang berfungsi untuk pemrosesan berbagai jenis *barcode* 1 dimensi dan 2 dimensi yang dapat mempersingkat pada pembacaan QR Code dibandingkan dengan *Euclidean Distance*. Dari tingkat keakuratan, metode Standar dan metode *Euclidean Distance* memiliki tingkat akurat yang hampir sama yaitu pada saat pembacaan QR Code hasilnya sama dengan plainteks.

Kata Kunci—Perbandingan, *Euclidean Distance*, QR Code

Abstract

The *Quick Response Code* technology (QR Code) is a type of matrix Code developed by Denso Corporation, with the aim of being a Code of translators at high speed. In its application QR Code can use Standard method and *Euclidean Distance* method on the process of reading. The benchmark in this discussion is whether there is a difference between Standard method and *Euclidean Distance* method on QR Code technology by looking at estimated time and accuracy after decoding data and information.

The method used is qualitative research method with the type of comparative research. Based on the results of the study, it can be seen the comparison of time estimation, Standard method has a shorter process time than *Euclidean Distance*, because of Standard method using *Library Zxing*. *Library Zxing* is an open source library that works for processing various types of 1 dimensional and 2 dimensional barcodes that can shorten the QR Code reading compared to *Euclidean Distance*. From the level of accuracy both Standard methods and *Euclidean Distance* methods have almost the same accurate level that is at the time of reading QR Code the result is the same with plaintext.

Keywords—Comparison, *Euclidean Distance*, QR Code

1. PENDAHULUAN

Teknologi QR Code merupakan jenis kode matriks yang dikembangkan oleh Denso Corporation sebuah perusahaan besar di negara Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994, dengan tujuan sebagai salah satu teknologi kode penerjemah yang mempunyai kecepatan tinggi. QR Code sebenarnya menyimpan informasi berupa alamat dan URL media, sehingga dapat menghubungkan konten-konten *online* melalui konten yang *offline*.

Dengan perkembangan ini, metode untuk pembacaan QR Code-pun mengalami perkembangan. Saat ini untuk membaca sebuah QR Code tidak lagi diperlukan alat khusus seperti *barcode reader*. Untuk membacanya cukup menggunakan sebuah telepon selular yang dilengkapi kamera dan perangkat lunak pembaca QR Code dengan Metode Standar yang umum digunakan untuk pembacaan, sehingga saat ini siapapun dapat membaca informasi yang terkandung dalam sebuah QR Code.

Teknologi QR Code juga dapat digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengenkripsi data sebuah citra dengan metode pencocokan pola (*Pattern Matching*). Pencocokan pola adalah sebuah metode dengan mencari kesamaan pola antara suatu citra uji yang belum diketahui dengan sekumpulan citra yang disebut sebagai citra latih. Metode ini merupakan konsep yang sederhana dan dapat dipergunakan untuk mendeteksi kesamaan dari dua buah citra. Salah satu penerapan dari pencocokan pola ini adalah untuk melakukan pembacaan citra QR Code menjadi teks. Ada terdapat beberapa algoritma yang dapat diterapkan pada metode ini, dan salah satu dari algoritma tersebut adalah algoritma *Euclidean Distance*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini menjadi enam bagian yaitu Pencahayaan dalam ruangan saat melakukan pembacaan QR Code harus proposional, pembentukan QR Code menggunakan *library Zxing*, pembacaan QR Code menggunakan Metode Standar memakai *library Zxing*. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis desktop, aplikasi yang dibangun hanya menampilkan data yang tersimpan dalam QR

Code berupa teks dan *link* website dan pembacaan QR Code Metode Standar menggunakan *Library Zxing*.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah membuat sistem aplikasi untuk membandingkan pembacaan QR Code menggunakan metode Standar dan metode *Euclidean Distance*.

Manfaat yang dapat diambil oleh Penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu, Penulis dapat menerapkan dan memperdalam pengetahuan tentang bidang informatika. Sedangkan manfaat praktis yaitu, dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini merupakan suatu upaya untuk menambah varian judul penelitian yang ada di Jurusan Teknologi Informasi Universitas Tadulako.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Quick Response Code (QR Code)

QR Code adalah simbol dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso-Wave 1994 dengan tujuan utama sebagai simbol yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh alat *scanner* [1]. QR adalah merek dagang terdaftar dari perusahaan Jepang Denso Wave, anak perusahaan dari Toyota, yang menemukan teknologi tersebut pada tahun 1994 untuk melacak bagian dalam perakitan kendaraan [2]. Denso Wave memilih untuk tidak melaksanakan paten atas teknologi ini dan mempromosikan penggunaannya secara luas. Di Jepang, QR Code telah digunakan secara luas dalam kegiatan pemasaran sejak awal 1991 karena kemampuannya untuk menciptakan interaksi langsung dengan konsumen. Gambar 1 menunjukkan *Contoh Quick Response Code* [3].

Gambar 1 Contoh *Quick Response Code* [3]

2.2. Anatomi QR Code

QR Code dapat menampung data berupa:

Angka / Numerik	: Maksimal 7.089 karakter
Alphanumerik	: Maksimal 4.296 karakter
Bineri	: Maksimal 2.844 byte
Kanji / Kana	: 1.817 karakter
Koreksi kesalahan	: Level L = 7%, Level M = 15%, Level Q = 25%, Level H = 30%

Gambar 2 menunjukkan Detail QR Code [4].

Gambar 2. Detail QR Code [4].

Penjelasan rinci mengenai QR Code menurut [4] untuk Gambar 2 adalah :

1. *Position detection patterns*: Posisi pola deteksi diatur pada tiga sudut kode QR, posisi dari kode QR terdeteksi dengan pola deteksi posisi yang memungkinkan kecepatan tinggi membaca dan dapat dibaca dari segala arah.
2. *Margin*: Ini adalah area kosong di sekitar kode QR dan membutuhkan *margin* sebesar empat modul.
3. *Timing pattern*: Modul putih dan modul hitam diatur secara bergantian untuk menentukan koordinat, pola waktu ditempatkan di antara dua pola deteksi posisi dalam kode QR.
4. *Format Information*: Informasi format dibaca pertama ketika kode tersebut diterjemahkan.

2.3. Library Zxing

Library Zebra crossing atau sering juga disebut dengan *Zxing* adalah sebuah *library open source* yang berfungsi untuk pemrosesan berbagai jenis *barcode* 1 dimensi dan 2 dimensi. *Library Zxing* ini berfokus kepada penggunaan kamera pada *smartphone* sebagai

pengganti dari alat *scanner*, namun *library* ini juga dapat dipakai pada desktop dan *server*. *Zxing* dapat melakukan proses *encode* maupun *decode barcode*. *Library Zxing* mendukung berbagai macam format *barcode* antara lain *upc-a*, *upc-e*, *ean-8*, *ean-13*, *Code 39*, data matrix, QR Code dan *Code bar*. *Library* ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java yang dapat melakukan *encoding* data menjadi *barcode* atau sebaliknya. Walaupun masih *Beta*, tapi hasil dari *library* ini baik sekali dan tersedia di banyak *platform*. *Zxing* adalah *port* dari *Java project Zxing*. Dengan *Zxing* dapat membaca *citra Barcode* dalam banyak format. *Zxing* dapat membaca *image barcode* ini dengan menganalisa dan mengenali berdasarkan *pattern* yang terdapat dalam *library* ini [5].

2.4. Algoritma Euclidean Distance

Euclidean Distance adalah metrik yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan dua vektor, karena selain mudah, metode ini juga tidak memakan waktu, dan proses yang cepat. Rumus *Euclidean Distance* adalah akar dari kuadrat perbedaan 2 vektor. Sebuah gambar dikatakan sama dengan gambar yang lain apabila setiap posisi dan nilai elemen pikselnya terletak pada posisi baris dan kolom yang sama [6].

Euclidean space diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani sekitar tahun 300 SM untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. *Euclidean* ini berkaitan dengan Teorema Pythagoras dan biasanya diterapkan pada 1, 2 dan 3 dimensi. Tapi juga sederhana jika diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi. *Euclidean* adalah fungsi heuristik yang diperoleh berdasarkan jarak langsung bebas hambatan seperti untuk mendapatkan nilai dari panjang garis diagonal pada segitiga. Konsep jarak *Euclidean* ini memperlakukan semua peubah adalah bebas (tidak berkorelasi). Transformasi baku yang dilakukan berarti menghilangkan pengaruh keragaman data atau dengan kata lain semua peubah akan memberikan kontribusi yang sama untuk jarak. Jarak *Euclidean* adalah besarnya jarak suatu garis lurus yang menghubungkan antar objek. Persamaan (1) merupakan persamaan yang digunakan dalam menghitung jarak *Euclidean*.

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2} \quad (1)$$

Keterangan:

d = Euclidean Distance

p = Data Uji

q = Data Latih

n = Jumlah Data Pelatihan

Ketika menggunakan fungsi jarak *Euclidean* untuk membandingkan jarak, tidak diperlukan untuk mengkalkulasi akar dua sebab jarak selalu merupakan angka-angka positif. Suatu komponen penting pada algoritma *cluster* adalah mengukur jarak antara poin-poin data. Jika komponen dari data adalah semua termasuk dalam unit yang sama, mungkin jarak *Euclidean* yang sederhana cukup sukses mengelompokkan data serupa. Bagaimanapun bahkan dalam hal ini jarak *Euclidean* kadang-kadang dapat salah. Di samping kedua-duanya pengukuran diambil di dalam unit yang sama, suatu keputusan harus dibuat berkaitan dengan skala. Skala yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan *clustering*.

2.5. Citra Digital

Citra digital merupakan sebuah larik (*array*) yang berisi nilai-nilai *real* maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu [7].

Citra digital (*diskrit*) dihasilkan dari citra analog (Kontinu) melalui digitalisasi citra analog terdiri atas penerokan (*Sampling*) dan kuantisasi (*Quantization*) Penerokan adalah pembagian citra ke dalam elemen-elemen diskrit (*Pixel*), sedangkan kuantisasi adalah pemberian nilai intensitas warna pada setiap *pixel* dengan nilai yang berupa bilangan bulat. Setiap *pixel* mewakili tidak hanya satu titik dalam sebuah citra melainkan sebuah bagian berupa kotak yang merupakan bagian terkecil (*sel*).

Berdasarkan warna-warna penyusunnya, citra digital dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Citra biner, yaitu citra yang hanya terdiri atas dua warna, yaitu hitam dan putih. Oleh karena itu, setiap *pixel* pada citra biner cukup direpresentasikan dengan 1 bit. Adapun contoh gambar citra biner serta representasinya berturut-turut ditunjukkan oleh Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3 Citra Biner

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Gambar 4 Representasi Citra Biner

Alasan penggunaan citra biner adalah karena citra biner memiliki sejumlah keuntungan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan memori kecil karena nilai derajat keabuan hanya membutuhkan representasi 1 bit.
 - b. Waktu pemrosesan lebih cepat di bandingkan dengan citra *grayscale* ataupun warna.
2. Citra *grayscale*, yaitu citra yang nilai *pixel*-nya merepresentasikan derajat keabuan atau intensitas warna putih. Nilai intensitas paling rendah merepresentasikan warna hitam dan nilai intensitas paling tinggi merepresentasikan warna putih. Pada umumnya citra *grayscale* memiliki kedalaman *pixel* 8 bit (256 derajat keabuan), tetapi ada juga citra *grayscale* yang kedalaman *pixel*-nya bukan 8 bit, misalnya 16 bit untuk penggunaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Gambar 5 menunjukkan Citra *Grayscale*

Gambar 5 Citra *Grayscale* (Abu-Abu)

Citra *grayscale* merupakan citra satu kanal, dimana citra $f(x,y)$ merupakan fungsi tingkat keabuan dari hitam keputih, x menyatakan variabel kolom atau posisi

pixel di garis jelajah dan y menyatakan variabel baris atau posisi *pixel* di garis jelajah.

3. Citra berwarna, yaitu citra yang nilai *pixel*-nya merepresentasikan warna tertentu. Banyaknya warna yang mungkin digunakan bergantung kepada kedalaman *pixel* citra yang bersangkutan. Citra berwarna direpresentasikan dalam beberapa kanal (*channel*) yang menyatakan komponen-komponen warna penyusunnya. Banyaknya kanal yang digunakan bergantung pada model warna yang digunakan pada citra tersebut. Intensitas suatu pada titik pada citra berwarna merupakan kombinasi dari tiga intensitas: derajat keabuan merah ($f_{merah}(x,y)$), hijau ($f_{hijau}(x,y)$) dan biru ($f_{biru}(x,y)$). Persepsi visual citra berwarna umumnya lebih kaya di dibandingkan dengan citra hitam putih. Citra berwarna menampilkan objek seperti warna aslinya (meskipun tidak selalu tepat demikian). Warna-warna yang diterima oleh mata manusia merupakan hasil kombinasi cahaya dengan panjang gelombang berbeda.

Pengolahan citra digital merupakan proses yang bertujuan untuk memanipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer. Pengolahan citra digital dapat dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan:

1. Memperbaiki kualitas suatu gambar, sehingga dapat lebih mudah diinterpretasi oleh mata manusia.
2. Mengolah informasi yang terdapat pada suatu gambar untuk keperluan pengenalan objek secara otomatis.

2.6. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah citra *QR Code*.

2. Alat Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan alat penelitian, yaitu:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan yaitu:

1. Laptop

Laptop dengan spesifikasi Intel Core i3 5005U, 14.0" HD LED LCD, Intel® HD Graphics 3000, 4 GB DDR3

Memory, 500 GB HDD, dengan sistem operasi Windows 10.

2. Kamera

Kamera merupakan perangkat yang digunakan untuk mengenali *QR Code* yang kemudian akan diubah menjadi sebuah data informasi.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan yaitu:

1. Netbeans 8.2

Netbeans adalah editor yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman *Java*, yaitu berupa perintah atau instruksi-instruksi yang dapat dimengerti komputer untuk menjalankan suatu tugas tertentu.

2. Library ZXing

Library ini digunakan untuk pembangkitan *QR Code* dan pembacaan *QR Code* dengan Metode Standar.

2.7. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian dari metode analisis komparatif. Metode analisis komparatif adalah metode untuk membandingkan hasil analisis terhadap dua atau lebih fenomena sehingga didapatkan hasil berupa kesamaan dan perbedaan fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

2.8. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut [8], data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Data primer yang digunakan pada penelitian ini berupa hasil uji perbandingan kinerja waktu estimasi penangkapan citra dan seberapa akurat data yang ditampilkan oleh sistem menggunakan Metode Standar dan Metode *Euclidean Distance* yang berbentuk teks

ataupun *link* website. Sedangkan data sekunder didapat dari referensi jurnal maupun *website*. Menurut [9], data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian-penelitian yang telah ada yang mendukung penelitian Penulis dalam membandingkan Metode Standar dan Metode *Euclidean Distance*.

2.9. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis terhadap sesuatu untuk mendapatkan pola data yang telah disusun. Dalam penelitian ini digunakan beberapa diagram yang dapat menjelaskan penggunaan dan cara kerja sistem. Diagram yang digunakan antara lain adalah Diagram Konteks (Context Diagram), DFD (*Data Flow Diagram*), dan *Activity Diagram*.

2.10. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah model *Waterfall* atau yang sering disebut juga dengan *classic life cycle*, dimana alur prosesnya ditunjukkan oleh Gambar 6.

Gambar 6 *Waterfall Model*

Penjelasan Metodologi *Waterfall* pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. System Engineering

Pada tahap ini Penulis melakukan perencanaan dan melakukan persiapan mengenai kebutuhan sistem. Hal tersebut kemudian didefinisikan secara rinci dan terbentuk sebagai spesifikasi sistem. Pada tahap ini Penulis melakukan studi literatur

dengan mencari referensi tentang QR Code dan algoritma *Euclidean Distance*.

2. Analysis

Pada tahap ini Penulis melakukan analisa mengenai bagaimana algoritma *Euclidean Distance* diterapkan pada QR Code sebagai alat pembaca serta pembandingan dengan metode standar yang digunakan dalam pembacaan QR Code.

3. Design

Merupakan proses perancangan perangkat keras maupun perangkat lunak yang melibatkan untuk menunjang sistem yang akan dibangun. Sementara itu *software design* merupakan proses perancangan yang melibatkan identifikasi dan menggambarkan dasar sistem serta hubungan satu sama lain. Pada tahap ini Penulis membuat *design* aplikasi agar tampilan dari aplikasi ini nantinya dapat digunakan dengan mudah oleh *user* serta memiliki *design* yang menarik untuk digunakan.

4. Coding

Pada tahap ini Penulis melakukan proses pengkodean algoritma *Euclidean Distance* dan merancang aplikasi perbandingan agar dapat berjalan dengan baik pada sistem komputer.

5. Testing

Pada tahap ini Penulis melakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem perbandingan ini berjalan dengan baik atau tidak.

6. Maintenance

Pada tahap ini Penulis melakukan penerapan sistem secara keseluruhan dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem.

2.11. Tahapan dan Diagram Alir Penelitian

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan metode yang digunakan yang bersumber dari teks-teks tertulis baik cetak maupun secara *online*.

2. Perancangan Program

Pada perancangan program, tahapan rancang bangun aplikasi perbandingan pembacaan QR Code menggunakan metode Standar dan metode *Euclidean Distances*,

dilakukan beberapa langkah yang digambarkan pada diagram alir seperti terlihat pada Gambar 7

Gambar 7. Diagram Alir Pembacaan QR Code

Langkah-langkah pada diagram alir yang terdapat pada Gambar 7 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Jumlah = jmlah citra latih
Mendefinisikan variabel Jumlah sebagai jumlah seluruh citra latih
- b. Citra Uji
Memasukkan citra uji untuk melakukan proses pengenalan citra
- c. Citra Latih (n)
Memasukan citra latih (n) ke dalam sistem database.
- d. Jarak (n) = Citra Uji – Citra Latih (n)
Melakukan pengukuran jarak antara citra latih uji dengan citra latih (n) dengan proses pengurangan agar mendapatkan jumlah citra latih yang ditetapkan.
- e. Minimum (Jarak)
Melakukan perbandingan antara jarak *Euclidean* yang didapatkan untuk memperoleh jarak minimumnya dengan menggunakan *threshold* (ambang batas).

- f. Kesimpulan
Menampilkan informasi data sesuai dengan jarak minimum yang didapatkan dari citra QR Code.
 - g. QR Code Tidak Ada dalam Database
Menampilkan keterangan bahwa citra uji yang dimasukkan tidak terdapat atau bukan sebagai citra latih yang telah ada dalam database.
3. Pembuatan Program
Pembuatan program antara lain melakukan persiapan *software* yang akan digunakan, membuat desain atau tampilan program, serta membuat *coding* dalam membangun sistem ini.
 4. Pembuatan Citra QR Code
Pada tahap ini yang dilakukan Penulis yaitu membuat citra QR Code menggunakan *library Zixing*.
 5. Pengujian dan Analisis
Setelah pembuatan program dan pembuatan citra QR Code selesai, selanjutnya menjalankan program untuk mengetahui

program yang dibuat dapat melakukan pendeteksian citra QR Code.

6. Kesimpulan

Pada tahap ini Penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam melakukan perbandingan pembacaan QR Code menggunakan Metode Standar dan Metode *Euclidean Distance*.

Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Tahapan Alir (*Flowchart*) Penelitian

Gambar 9 Diagram Konteks

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Diagram Konteks

Diagram Konteks pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 9.

3.2. Data Flow Diagram

DFD (*Data Flow Diagram*) pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.

3.3. Activity Diagram

Activity Diagram pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 12.

3.4. Tampilan Teknik Generate

Tampilan teknik *generate* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 13.

3.5. Tampilan Teknik Reader Metode Standar

Tampilan teknik *Reader* metode Standar pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 14.

3.6. Tampilan Teknik Reader Metode Euclidean Distance.

Tampilan teknik *Reader* metode *Euclidean Distance* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 10 DFD Level 1

Gambar 11 DFD Level 2

Gambar 12 Activity Diagram

Gambar 13 Tampilan Teknik Generate

3.7. Tampilan Teknik Reader Metode Standar

Tampilan teknik *reader* metode Standar pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Tampilan *Reader* Metode Standar

3.8. Tampilan Teknik Reader Metode Euclidean Distance.

Tampilan teknik *reader* metode *Euclidean Distance* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Tampilan *Reader* Metode *Euclidean Distance*

3.9. Pembahasan

Berdasarkan tabel hasil perbandingan waktu *decode* menggunakan metode Standar dan metode *Euclidean Distance*, dapat dilihat kedua metode memiliki tingkat akurat yang hampir sama namun metode Standar memiliki catatan waktu proses yang lebih singkat daripada metode *Euclidean Distance*, karena metode standar menggunakan *library* yang telah di-*compile* yang dapat membuat sistem bekerja lebih cepat. Adapun tabel yang

menggambarkan selisih waktu *decode* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Waktu *Decode* antara Metode Standar dan Metode *Euclidean Distance*

Plainteks	Waktu Standar	Waktu <i>Euclidean Distance</i>	Selisih Waktu
1	27 ms	40 ms	13 ms
2	23 ms	36 ms	13 ms
3	24 ms	38 ms	14 ms
4	73 ms	36 ms	37 ms
5	25 ms	38 ms	13 ms
6	24 ms	37 ms	13 ms
7	24 ms	38 ms	14 ms
8	27 ms	35 ms	8 ms
9	36 ms	37 ms	1 ms
10	25 ms	35 ms	10 ms
11	24 ms	37 ms	13 ms
12	24 ms	33 ms	9 ms
13	27 ms	35 ms	8 ms
14	26 ms	37 ms	11 ms
15	27 ms	34 ms	7 ms
16	28 ms	38 ms	10 ms
17	26 ms	34 ms	8 ms
18	31 ms	36 ms	5 ms
19	24 ms	50 ms	26 ms
20	24 ms	37 ms	13 ms

Dari Tabel 1 diperoleh bahwa terdapat rata-rata waktu *decode* atas 20 plainteks yang diuji memiliki rata-rata hitung sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{13 + 13 + \dots + 26 + 13}{20} = 12.3 \text{ ms}$$

Keterangan:

- \bar{X} = rata-rata hitung selisih waktu
- x_i = nilai plainteks ke-i
- n = jumlah plainteks

Jadi, berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa rata-rata hitung dari jumlah rata-rata selisih waktu *decode* menggunakan metode Standar dan metode *Euclidean Distance* sebesar 12.3 ms.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan studi literatur, analisis, perancangan, implementasi dan diakhiri dengan pengujian dari penelitian yang membandingkan metode standar dan metode *Euclidean Distance* pada teknologi *QR Code*, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, telah dilakukan proses pembuatan sistem pembacaan *QR Code* dengan metode Standar menggunakan *library Zxing*. *Library Zxing* adalah sebuah *library open-source* Java yang dapat memproses berbagai format gambar *barcode* 1D/2D. Fokus dari penggunaan *library* ini adalah mengimplementasikan kamera (*webcame*) untuk melakukan pemindaian citra *QR Code*. Sedangkan untuk pembuatan sistem pembacaan *QR Code* dengan metode *Euclidean Distance* menggunakan algoritma *Euclidean Distance*, yang mana algoritma *Euclidean distance* melakukan pengukuran jarak antara citra latih uji dengan citra latih dengan proses pengurangan agar mendapatkan jumlah citra latih yang ditetapkan, kemudian hasil dari pengukur jarak terkecil itulah yang ditetapkan sebagai citra yang dimaksud.
2. Adapun parameter yang membandingkan pada proses pembacaan *QR Code* yaitu, perbandingan catatan waktu atau estimasi waktu dan tingkat keakuratan kedua metode.
3. Berdasarkan perbandingan catatan waktu, diketahui bahwa metode standar memiliki waktu proses yang lebih singkat dibandingkan dengan metode *Euclidean Distance*, hal ini terjadi karena metode standar menggunakan *library* yang telah di-*compile* yang dapat membuat sistem bekerja lebih cepat.
4. Berdasarkan perbandingan proses komputasi waktu, metode standar memiliki komputasi waktu lebih sedikit dibandingkan metode *Euclidean Distance*, seperti terlihat pada Tabel 1.

5. SARAN

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada estimasi waktu penangkapan citra dan seberapa akurat hasil data yang diperoleh

menggunakan metode Standar dan Metode *Euclidean Distance* yang berbentuk teks ataupun sebuah *link*. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan analisis lanjut, yaitu menggunakan lebih dari dua metode.

Dari segi bahasa pemrograman yang digunakan, jika bahasa pemrograman yang digunakan pada penelitian ini adalah java maka pada penelitian selanjutnya dapat digunakan bahasa pemrograman yang lain sebagai pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Denso-Wave Incorporated Website. ND, "Bar Codeto 2D Code," [Online]. Available : www.qrCode.com/aboutQR.html. [Accessed: 10-Oct-2018].
- [2] Sugiantoro, Bambang and F. Hasan, "Pengembangan QR Code Scanner Berbasis Android untuk Sistem Informasi Museum Sonobudoyo Yogyakarta," UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- [3] S. Chen, "Evaluation of Two-Dimensional Codes for Digital Information Security in Physical Documents," University of Massachusetts Amherst, 2015.
- [4] W.T. Handoko and E.N. Wahyudi, "Pengembangan Metode Otentikasi Keaslian Ijasah dengan Memanfaatkan Gambar QR Code," Universitas Stikubank, 2015.
- [5] GitHub. "Zxing (Zebra Crossing)," [Online]. Available : <https://github.com/Zxing/zxin>. [Accessed: 18-Apr-2018].
- [6] Samopa, Febrylian dan Yulianawati, "Penerapan algoritma Euclidean Distance pada Pencocokan Pola untuk Konversi Citra ke Teks," Institut Teknologi Surabaya, 2013.
- [7] D. Putra, *Pengolahan Citra Digital*, Yogyakarta : Andi , 2013.
- [8] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

- [9] H. Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
-